

ГОДИШНИК

на
Регионален
исторически
музей

ПАЗАРДЖИК

ТОМ ДЕСЕТИ

ГОДИШНИК

на

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ПАЗАРДЖИК

ТОМ ДЕСЕТИ

Пазарджик, 2019 г.

Редакционна колегия:

проф. д-р Красимира Табакова (*главен редактор*),
доц. д-р Атанас Шопов, Борис Хаджийски

Материалите в тома са рецензирани

© **Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик**
ТОМ ДЕСЕТИ

© *На корицата: Колона от иконостаса*
на катедралната църква „Свето Успение Богородично“ – Пазарджик

ISSN: 1314-2038

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	7
-----------------	---

СТУДИИ

Надя Манолова-Николова <i>Митрополит Евстатий Пелагонийски – биографични бележки</i>	9
---	---

Мира Маркова <i>Малкият български град: характеристика, специфики, развитие (по примера на гр. Стрелча)</i>	35
--	----

СТАТИИ

Петър Минков <i>Раннобронзови керамични куки и котви от Горнотракийската низина</i> ...	57
--	----

Йордан Илиев <i>Антични свидетелства за Бесапара</i>	78
---	----

Катерина Венедикова <i>Отново за град Пазарджик и надписите му</i>	93
---	----

Антон Дончев <i>Татарпазарджишката дружина във военната защита на Съединението (09.1885 – 02.1886 г.)</i>	109
--	-----

Десислав Христов <i>Курортно селище „Св. Константин“ – кратък исторически очерк за мястото и района</i>	116
--	-----

СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ

Милен Куманов <i>Полковник Славейко Василев и неосъществените му лидерски амбиции</i>	129
---	-----

Десислава Костадинова <i>За отношенията между Кимон Георгиев и проф. Александър Цанков (1923-1926 г.)</i>	145
--	-----

ИЗ МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ

- Валери Йотов
Меч от крепостта Баткунион.....153
- Георги Геров, Бойко Сираков
Дарение „Държавникът Константин Муравиев“159

ДОКУМЕНТ НА БРОЯ

- Ненка Иванова
Спортен клуб „Левски“ – Пазарджик – сто години от основаването...184

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

- Красимира Табакова
Юбилейно издание „140 години Окръжен съд – Пазарджик“186
- Пенка Николова
Отдаденост. Българско семейство с корени от Дебърско и Граово190

НАУЧЕН ЖИВОТ

- Адриана Божкова
Международна научна конференция „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“194

ЧЕСТВАНИЯ

- Мария Йорданова
45 години Етнографска експозиция към Регионален исторически музей – Пазарджик198

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ

- Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, 30 ноември 2018 г.*.....210

- ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА**243

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION7

STUDIES

Nadya Manolova-Nikolova
Metropolitan Evstati Pelagoniiski – biographical notes9

Mira Markova
*The Small Bulgarian Town: Characteristics, Specifics, Development
(Following the example of Town of Strelcha)*35

ARTICLES

Petar Minkov
Early Bronze Age clay anchors and hooks from Upper Thrace57

Jordan Iliev
Ancient sources about Bessapara78

Katerina Venedikova
More on Pazardzhik and its inscriptions93

Anton Donchev
*The Tatarpazardzhik battalion in the defense of the unification
(09.1885 – 02.1886)*109

Desislav Hristov
“St. Constantine” resort: A short historical story of the place and the area116

EVENTS AND PERSONALLIES

Milen Kumanov
Colonel Slaveyko Vasilev and initiative leading ambitions129

Desislava Kostadinova
*About relations between Kimon Georgiev and prof. Alexander Tsankov
(1923-1926)*145

FROM THE MUSEUM FUNDS

Valeri Yotov
A sword from Batkunion fortress153

Georgi Gerov, Boyko Sirakov
Donation "The Statesman Konstantin Muraviev"159

DOCUMENT OF THE ISSUE

Nenka Ivanova
Levski Sports Club – Pazardzhik – hundred years since its founding184

REVIEWS AND REPLIES

Krasimira Tabakova
140 years District Court – Pazardzhik186

Penka Nikolova
Alexander Arnaudov. Dedication. Bulgarian family with roots in Debarsko i Graovo190

SCIENTIFIC LIFE

Adriana Bozhkova
International science conference "Tell Yunatsite – 80 years since the beginning of the archaeological excavations"194

CELEBRATIONS

Mariya Yordanova
45 years Ethnographic exhibition of Regional Historical Museum – Pazardzhik. With gratitude to the donators198

OFFICIAL SECTION

General Meeting of the Bulgarian Museums' Association, November 30th 2018210

MUSEUM CONTRIBUTORS IN 2019243

АНТИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА БЕСАПАРА

Йордан Илиев

Съвременните знания за Бесапара се базират преди всичко върху проучвания на археолога Димитър Цончев, публикувани преди повече от половин век¹. След неговите публикации почти нищо ново не е добавено нито по отношение на намирането на нови източници на информация, нито за по-внимателно анализиране на отдавна известните сведения. Научната продукция на учените през последните десетилетия, по свързаната с този топоним проблематика, се ограничава до изложения с краеведски характер², кратки бележки в научни изследвания по разнообразни теми³ и обобщителни материали⁴, а едва напоследък се провеждат целенасочени издирвания, ориентирани към уточняване на евентуалното разположение на обекта и неговата топография⁵. Вероятно поради липсата на нови проучвания, в съдържанието на наличните публикации често се откриват наложили се с времето постановки; някои от тях се отличават с висока степен на хипотетичност (предложените локализации и връзката с тракийското племе беси), а други (възприемането на Бесапара като „град“, „племенен център“ и дори „столица на бесите“) са съвсем неоснователни. Посочените дотук констатации предоставят достатъчно аргументи за нов преглед на достъпните антични свидетелства за Бесапара.

* * *

Задължителна отправна точка на всеки опит за обобщаване на наличните данни за историята на Бесапара са римските пътеводители. В някои от тях топонимът фигурира като станция на Централния път (Via Diagonalis, Via Militaris) от Рим през Аквилея за Константинопол в отсечката между Сердика (София) и Филипопол (Пловдив)⁶. Установени са известни различия в раз-

¹ Цончев 1950:77, където са посочени по-старите проучвания; виж и Цончев 1960:142–145.

² Батаклиев 1969:76 и сл.; Попов 1973:48–56.

³ Velkov 1977:132; Маджаров 2009:89 и сл.; Ботева 2013:99–100; Делев 2014:177; Prokоров et al. 2015:29.

⁴ Делирадев 1953:213–214; Soustal 1991:206; Велков 1993:38; Мацанова 2011:54; Gizdova & Madzharov 2012:46–47.

⁵ Кацарова & Тонков 2017:743–745.

⁶ Информацията за трасето на този римски път на българска територия е обобщена у Маджаров 2009:70–131 с извори и литература.

положението на пътната станция между наличните пътеводители, както и в изписването на нейното име (Фигура 1).

Фигура 1. Пътната отсечка от Сердика до Филипопол в римските пътеводители: (1) *Tabula Peutingeriana*, (2) *Itinerarium Antonini* и (3) *Itinerarium Burdigalense*⁷

Figure 1. The Central road section from Serdica to Philippopolis in the Roman itineraries: (1) *Tabula Peutingeriana*, (2) *Itinerarium Antonini* and (3) *Itinerarium Burdigalense*

Прави впечатление, че Бесапара не се открива в Певтингеровата карта (Фигура 2), но някои издатели добавят топонима (във вариант *Bessapora*) на разстояние 24 мили от Филипопол⁸. Основание за това действие предоставя несъответствието на представената дистанция между Сердика и Филипопол с останалите пътеводители. Изчисленията показват, че отсечката между двата града – според Певтингеровата карта, Антониновия и Бурдигалския пътеводител – е съответно с дължина: 70, 106 и 97 римски мили. Оттук става ясно, че в Певтингеровата карта несъмнено има пропуск. Указание за идентифицирането на участъка, където може да се търси въпросният пропуск, предоставят имената *Egirka*/*Helice*/*Hilica*. Много е вероятно с тези имена да се означава една и съща пътна станция⁹. Данните на трите налични пътеводители до този пункт почти напълно съвпадат по отношение на разстоянието от Сердика,

⁷ Данните са представени според ЛИБИ, I: с. 20–21, 29, 41; Cuntz 1990:20; Löhberg 2006:22.3.

⁸ Виж ЛИБИ, I: 20–21, където направената добавка не е коментирана.

⁹ Основание за подобно предположение предоставя формата *Egerica* в Равенския аноним (RA, 191,5).

съответно 38–42–36 римски мили. Така грешката в Певтингеровата карта следва да се търси между Egirka/Helice/Hilica и Филипопол. В този участък би трябвало да има две пътни станции, но се открива само една¹⁰. Интересно е да се отбележи, че Бесапара е пропусната и в повечето от кодексите на Антониновия пътеводител¹¹.

Ключово значение има локализирането на пътната станция Зюрмис (Zyrmis), поставяна на приблизително същото разстояние от Филипопол (18 римски мили), на което според Антониновия и Бурдигалския пътеводители се разполагала Бесапара (20–22 римски мили). Изследователите не трябва да пропускат факта, че при такава ситуация разстоянието между Сердика и Филипопол, както се забелязва на приложената фигура, е далеч от реалното. Поради това за предполагаемостта от съвременните учени локализиране на Зюрмис край с. Юнаците, общ. Пазарджик¹², няма никакви основания¹³. При предлагането на тази хипотеза изглежда за водещо е прието разстоянието между Зюрмис и Филипопол, което е много съмнително по посочените вече съображения, предполагащи пропуск и/или техническа грешка в Певтингеровата карта. Аргумент срещу всяка локализация на Зюрмис, само въз основа на пътеводителите, е отсъствието на обичайния знак за начало на отсечката, стартираща с тази пътна станция¹⁴.

¹⁰ Не са известни конкретни антични разпоредби за разстоянието между пътните станции, но е установено, че спирките обикновено се разполагали на разстояние 7 до 12 римски мили една от друга, виж **Торбатов 2004:82**.

¹¹ **Parhey & Pinder 2018:64**.

¹² **Gizdova 2012:448** – „Settlement and station on the road *Serdica – Philippopolis*, lies in the Keremidpara or Troyanovgrad district, 2 km S of the village and 3 km from the town of Pazardzhik. Remains of walls, tiles, pottery, and a marble funeral monument with inscription in Latin and images in relief were discovered here. Finds: Roman coins from Trajan, Septimius Severus, and Justinian I. Mound necropolis, consists of twenty-four *tumuli*, lies nearby“.

¹³ В Анонимния хронограф от Равена се споменават две селища (*civitates*) в Тракия с подобно име Zurbis и Zirmis (RA, 185,1; 191,6), но без категорични данни за тяхната локализация. Според **ЛИБИ, I: 393 и 395**, първото се търси край с. Карабунар, общ. Септември, а второто – около Пазарджик. Второто селище е посочено в почти същия контекст както при Певтингеровата карта: *Filippopolis – Zyrmis – Egerica – Sparathon – Combusticia – Serdica*. Допуска се, че анонимният автор на земеописанието е използвал препис на Певтингеровата карта, виж **Маджаров 2009:88–89**. Това твърдение е само частично вярно, защото в Певтингеровата карта няма пътна станция Combusticia в същата отсечка.

¹⁴ **Talbert 2010: Map A**.

Фигура 2. Централният път в участъка между Сердика и Филипопол според манускрипта на Певтингеровата карта (Cod. 324 от XIII в.) и първото ѝ издание от 1598 г.

Figure 2. The Central road section between Serdica and Philipopolis in the Peutingerman map manuscript (Cod. 324 of 13th century) and its first edition at 1598 AD

Внимание заслужава документирането в наличните манускрипти на римските пътеводители на различията на името: в Антониновия пътеводител са засвидетелствани – освен официално възприетия – още два варианта, Belsufaro и Bessabara, които се заменят с Bessarara от съвременните издатели¹⁵, докато в Бурдигалския пътеводител се чете Basarare¹⁶ (Фигура 3).

¹⁵ Cuntz 1990:20; Parthey & Pinder 2018:64. За запазените кодекси виж Löhberg 2006:7–33.

¹⁶ Parthey & Pinder 2018:269.

Фигура 3. Пътната отсечка между Сердика и Филипопол в преписи от XI в. на *Itinerarium Antonini Augusti* и *Itinerarium Burdigalense* (Национална библиотека на Франция, Департамент за манускрипти, Latin 4808: 27v и 64v)

Figure 3. The road section between Serdica and Philippopolis in 11th century manuscripts of *Itinerarium Antonini Augusti* and *Itinerarium Burdigalense* (BNF, Latin 4808: 27v and 64v)

Важна роля за ориентиране в коментираните сведения имат милиарните колони. Когато указват конкретно разстояние и са открити на предвиденото за тях място, те позволяват разполагането на данните от наличните извори на терена, с уточнението, че „не всички колони са намерени край съответните пътни станции, защото са поставяни вероятно там, където градските управи са посрещали императорите с поздравителните адреси към тях в надписите...“¹⁷. Засега, от пространството между Сердика и Филипопол, внимание заслужават два паметника от този вид¹⁸. Те са открити в землищата на гр. Ветрен, общ. Септември, и с. Огняново, общ. Пазарджик; били издигнати около 238–241 г., по времето на имп. Гордиан III (238–244 г.), от Квинт Атий Целер, управител на провинция Тракия (Фигура 4).

¹⁷ Цит. по Тачева 2004:31.

¹⁸ От същия участък са известни и други пътни колони, но само тези двете маркират ареала, в който следва да се търси Бесапара; например, в колоната от Виноградец не са разчетени цифрови данни, виж Жлегов 1978:74–75.

Фигура 4. Милиарните колони от Ветрен (IGBulg., III/1:1069, вляво) и Огняново (IGBulg., III/1:1337, вдясно)

Figure 4. The Roman milestones from Vetren (IGBulg., III/1:1069, on the left) and Ognyanovo (IGBulg., III/1:1337, on the right)

Първият паметник произлиза от мястото, където се поставя пътната станция Бона Мансио¹⁹. Не е коментиран във връзка с локализацията на Бесапара²⁰, може би заради неясно представената дистанция до Филипопол. Числото е коригирано на 3 (γ') от издателя, но пред него се вижда започната вертикална хаста. Това не позволява придобиването на сигурна представа за установената от древните римляни дължина на отсечката между Бона Мансио и Филипопол, която би трябвало да е от порядъка на 33 (λγ') – 43 (μγ') мили.

¹⁹ Античната информация за тази станция е обобщена у Madzharov 2012:55 и Манев 2018:55–66.

²⁰ Чете се: ἀγαθῆι τύχηι. |[Αὐτοκράτορι] Καίσαρι Μ(άρκῳ) Ἀντωνίῳ [Γορδιανῶ] | [Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ] Σεβαστῶ, ἡγεμονεύοντος | [τῆς Θρακῶν ἐπ]αρχείας Κ(οῖντου) Ἀτίου Κέλερ[ος] | [πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ) ἀ]ντιστρατήγου, ἢ λαμπροτάτη | [τῆς Θρακῶν ἐπαρ]χείας μητρόπολις Φιλίππο|[πολις ἀνέσ]τησεν τὸ μείλιον | γ'. Превод: „На добър час! На императора цезар М(арк) Антоний Гордиан, щастливия август, управителят на провинция Тракия К(винт) Атий Целер, (императорски) пратеник вместо претор, за блестящия метрополис на провинция Тракия Филипопол постави (този паметник) на миля 3-та“.

Милиарната колона от Огняново предизвиква по-специален интерес, защото маркира 19-тата римска миля до Филипопол²¹. Намерена е *in situ* при жп гара Огняново²². Понеже от римските пътеводители е известно, че Бесапара била разположена на 20–22 мили от Филипопол, Димитър Цончев очевидно възприел местонамирането на милиарната колона като ориентир и обходил околността на запад, с надеждата да открие евентуалната пътна станция. За най-подходящи за Бесапара той определил развалините край с. Синитово и произхождащите от там археологически материали, интерпретирани от него като останки от значително селище. Редовни археологически проучвания на мястото не са провеждани и не е известно доколко има основания характеризирането на обекта като пътна станция²³, както и дали е възможно отъждествяването на селището с пътната станция. Публикувани са различни археологически материали от това място, включително култови паметници (на Тракийския конник и Митра), останки от водопровод²⁴ и статуарни изображения с високо качество²⁵, без те да свидетелстват за наличието на римска пътна станция.

Всички съвременни учени възприемат предложената от Димитър Цончев²⁶ локализация на Бесапара край с. Синитово, южно от съвременното село²⁷,

²¹ Чете се: ἀγαθῆι τύχηι. | Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μ(άρκῳ) · Ἀντωνίῳ | Γορδιανῶ εὐτυχεῖ Σε[β]αστῶ, ἡγεμονεύοντος τῆς Θρακῶ[ν ἐπ]αρχείας | Κ(οῖντου) Ἀτίου {Ἀττίου} Κέλερος πρεσβ[ευ]τοῦ ἀντιστρατήγου, ἡ λαμπροτάτη [τῆς] Θρακῶν | ἐλαρχεί[α]ς μητρόπολις Φιλίππολις | ἀνέ[στ]ησεν τὸ μείλιον | vacat ἰθ'. Превод: „На добър час! На императора цезар М(арк) Антоний Гордиан, щастливия август, управителят на провинция Тракия К(винт) Атий Целер, (императорски) пратеник вместо претор, за блестящия метрополис на провинция Тракия Филипопол постави (този паметник) на миля 19-та“.

²² Цончев 1950:75.

²³ Цончев отбелязва, че „следите на Bessapara са доста запазени, обаче поради това че се намират в склоновете на Бабабаири при свличането на пръстта при дъждове, те са останали доста дълбоко и се откриват сега повечето при реголване за лозя, независимо че голяма част от тях са разрушени в миналото от селяните за камъни“; в следващия параграф е уточнено, че „едно системно разкопаване и съставяне план на селището едва ли е вече възможно, защото по-голямата част от останките му са унищожени от основи“ (Цончев 1950:78).

²⁴ Цончев 1950:79–80; Цончев 1960:144–145.

²⁵ Попова-Мороз 1992:203–214.

²⁶ Цончев 1950:76 – „Останките на Bessapara заемат днес следните местности, които се намират южно, югозападно, югоизточно и непосредствено до с. Синитово...: Ибрямдере, Среца (лозята), Долния далнък, Черковките – всички по северните склонове на Бабабаири [дн. Бесепарски ридове] и местата долу в низината до училището и гробищата на селото, както и неговата южна част...“.

²⁷ Gizdova & Madzharov 2012:46 – „This *mansio* along the *Philippopolis – Serdica* road has been localized S of the present day village of Sinitovo, in the Bababairi district. Remains of walls, pottery and weaving workshops, with great quantity of loom-weights,

в подножието на Бесапарските ридове (Бабабаири)²⁸. Хипотезата несъмнено се основава единствено върху информацията на милиарната колона, съобразена с изчисляването на разстоянията, известни от римските пътеводители.

Допълнителни данни за Бесапара е възможно да се открият в епиграфски паметници от гр. Пловдив и от с. Радилово, общ. Пещера (Фигура 5).

Мраморен олтар, намерен в Пловдив (IGBulg., III/1:947), бил поставен в израз на благодарност за бог с епитет *κύριος*, чието име било заличено (чрез *damnatio memoriae*) в древността²⁹:

ἀγαθῆ τύχη. | Βεσσοπαρῆνοι
| οἱ ἄνωθεν καὶ | οἱ κάτωθεν
κυρί|[φ Ἀπόλλωνι {Ἀσκληπιῶ}]
εὐχαριστή|ριον ἀνέστησαν | Δειδης
Λειλρου | Οὐλλις Βεῖκτ<ω>ρ
| Βειθυς Δειζου | Κοσειτραλις
Κουσιτρα[λε]|ο[ς] Δειζας Σαλου,
Σεροδ[. .] | λο[ς].

На добър час! Горно- и
Долнобесопарените издигнаха (този
паметник) в израз на благодарност
на господаря [-----]. Дидес, син
на Лилос; Улпис, син на Биктор;
Битюс, син на Дидзос; Коситралис,
син на Куситралис; Дидзас, син на
Салос; Серод..., син на... лос.

Посветителите били жители на две села, Горна и Долна Бесапара (Βεσσοπαρῆνοι οἱ ἄνωθεν καὶ οἱ κάτωθεν), които неизменно се свързват от съвременните учени с пътната станция Бесапара³⁰. Аргументирани обяснения на двете определения, „горна“ и „долна“, не са предложени³¹. Подобни означения обаче са засвидетелствани в античната традиция за траките: Плутарх съобщава за „горните траки“ (Θραῖκες ἄνωθεν), без да предостави повече информация за тях (Plut., Cimon, 14.1-5), а в схолия към Енеида (1.317.23) долината на Хебрус (Марица) е наречена „горните тракийски земи“ (de locis superis Thraciae).

Макар идентичността на пътната станция и селата от надписа да не е потвърдена, все пак изглежда възможна. Основания за подобно допускане предоставя фонетичната близост на двете названия, Бесапара и Бесопара. От-

have been found. A round building with an area of 300 sq. meters has also been excavated. Its walls are built of stone, bound with white and red mortar. Initially it was supposed that it was a tomb and later that it had some military purpose. Inside the building marble architectural elements, a square burial urn, parts of a marble statue of a woman, a marble head of Heracles, full-sized bust from a female marble statue, a marble head of an adolescent, as well as votive tables and marble statues of the Thracian Horseman were discovered“.

²⁸ **Мацанова 2011:54** – „Обхваща местностите Ибрям дере, Долния данлък и Берберица в полите на Бесапарските хълмове, землището на с. Синитево. В близост има некропол от 10 надгробни могили. Б[есапара] е разположена на десния бряг на р. Марица, а на срещуположния ляв бряг – Бурдапа, на запад от днешното с. Огняново“.

²⁹ Предложените възможности за разчитане на заличеното място в надписа са: „на Господаря Аполон“, „на Господаря Асклепий“ или „на Господаря Херос“, виж **Boteva 2016:44–48**.

³⁰ За пръв път от **Цончев 1950:76**.

³¹ **Boteva 2016:44–48** допуска, че става въпрос за две махали на едно село.

белязаните по-горе разлики в предаването на името на пъгната станция в римските пътеводители допускат вариации в изписването на топонима. Поради това е възприето, че през II–III в., откогато датира разглежданият надпис, съществували две селища с името Бесапара. Предложено е – без никакви сериозни аргументи – дори тяхното локализиране³². Все пак не трябва да се пропуска, че няма директни основания за отъждествяване на топонимите. Посветителният характер на надписа не позволява неговото местонамиране да допринесе в по-голяма степен за уточняване на локализацията на двете села. Запазените имена на посветителите не са достатъчни за прецизен анализ³³.

Фигура 5. Епиграфските паметници от Пловдив (IGBulg., III/1:947, вляво) и Радилово (Манов 2010:175–178, вдясно)

Figure 5. The epigraphical monuments from Plovdiv (IGBulg., III/1:947, on the left) and Radilovo (Манов 2010:175–178, on the right)

Според издателя на един надпис³⁴, намерен преди няколко години в района на с. Радилово, общ. Пещера, в него се чете името на жител на Бесапара:

----- | Ρ(?)ΕΠΟΤΑΛΑ. | Βειθος
Βεσ|απαρηνος | Βειθος Βειθεος τῷ |
ἀδελφῷ ΣΤΑΝΝ. | ναόν (?) καὶ..... |
ΕΠΙΚΕΡΑ..... | ΝΕΙ.

(На) Репотала (?), син на Битюс,
Бесапаренец, (е поставен този
паметник) от неговия брат Битюс,
син на Битюс...

³² Цончев 1950:78; Маджаров 2009:73; Делев 2014:177.

³³ Виж коментар у Цончев 1960:144–145.

³⁴ Манов 2010:175–178.

Разчитането на етника на – поне според приложената снимка – не е сигурно. Първото име напомня за тракийското Ептал (Επταλος), засвидетелствано в два надписа, намерени край Пазарджик (IGBulg., III/1 №№ 1079 – от Звъничево и 1255 – от Баткун).

Съвсем без основания е разпознаването на Бесапара в два императорски едикта от IV в.³⁵ Така следващото евентуално споменаване в античната традиция е от Прокопий Кесарийски (ок. 500–565 г.). В неговото произведение „За строежите“ са изброени 35 укрепления в провинция Тракия (Proc., De aedificiis, 4.11), които били построени от имп. Юстиниан I (527–565 г.). Едно от тези укрепления е Бесупара, документирано в наличните манускрипти с два варианта на изписване, Βεσοῦλαρον и Βεσοῦλαρον³⁶, заменяни от съвременните учени с Βεσαλαρον³⁷.

* * *

Направеният преглед на традиционно свързаните с Бесапара антични свидетелства поставя пред изследователите поне няколко по-важни въпроса, чиито отговори следва да се потърсят в бъдещи проучвания.

На първо място, не е убедително доказано дали представените и коментирани сведения – съответно за Бесапара, Бесопара и Бесупара – се отнасят за една и съща реалия. В полза на евентуално отъждествяване е фонетичната близост между тях и разполагането им в провинция Тракия. Същевременно не трябва да се пропуска, че всъщност се касае за топоними с различен статут: пътна станция (Бесапара), едно или повече села (Бесопара) и крепост (Бесупара). По тази причина, но най-вече поради ограничените изворови данни, не може с категоричност да се прецени доколко е основателен възприетият от всички съвременни учени подход за комбиниране на сведенията и търсенето на една единствена реалия.

Несъмнено е, че през античността съществували няколко реалии с името Бесапара/Бесопара/Бесупара. Вероятно най-ранната от тях е била топоним в околностите на гр. Пазарджик; от него, през I в. сл. Хр., пътната станция получила името си. Единствените данни за съществуването на евентуално

³⁵ Единият, с дата 22 февруари 330 г., бил издаден в град, чието име е предадено като Bessi (Codex Theodosianus, 2.26.1 = Codex Iustinianus, 3.39.3 = Codex Iustinianus, 8.4.5). Предположението е базирано на факта, че император Константин I Велики (306–337 г.), който всъщност издал въпросния едикт, 17 дни по-рано бил в Сердика (София). Друг едикт бил издаден в Bessae (Codex Theodosianus, 12.1.30 = Codex Iustinianus, 10.32.21), но този град се идентифицира с Едеса в Мала Азия, където по това време резидирал авторът на едикта – император Констанций II (324–361 г.). Виж изчерпателен коментар у **Velkov 1977:132**.

³⁶ **Wirth 2001:146**.

³⁷ **Beševliev 1970:128** твърди, че „Die überlieferte Form Βεσοῦλαρον ist eine fehlerhafte Transkription eines lateinisch geschriebenes Besaparo mit irrtümlich hinzugefügtem Schluss –v...“.

предримско селище предоставя характерът на името, което е изцяло с тракийски произход.

Следващ въпрос е свързан с локализирането на Бесапара. Във всеки случай, предложените от съвременните учени локализации на всички споменати в настоящата работа пътни станции, фигуриращи в римските пътеводители, са съвсем произволни и недоказуеми. Основават се върху имплицитни данни: пресмятане на разстоянията в наличните извори и намирането на подходящ археологически обект, с който да се свърже конкретен топоним. Бесапара не е изключение от това правило. Необходимият извод е, че има нужда от нови проучвания, които да потвърдят или отхвърлят възприетите в историографията становища. Особено важно в тази връзка, с пряко отношение към Бесапара, е реалното проследяване и археологическо документиране на терен на трасето на Централния път между Сердика и Филипопол. При съвременното състояние на проучванията локализирането на Бесапара край с. Синитово, общ. Пазарджик, изглежда възможно, но едва ли следва да се счита за доказано без намирането на директно епиграфско потвърждение. Търсенето на значително селище, с което да се идентифицира Бесапара, е неоснователно, тъй като пътят едва ли е бил използван от цивилното население; до времето на Северите комуникациите се осъществявали по-скоро чрез алтернативните и второстепенните пътища³⁸. Твърдението се доказва например от ограничения брой на публикуваните епиграфски паметници, произхождащи от района, където се търсят следите на римския път – между Траянови врата и Пазарджик, в сравнение с преходната зона – между Горно-тракийската низина и Родопите³⁹.

Важно е да се уточни дали Централният път в определен участък не е имал две трасета. Предположението е изказано през XIX в. от Константин Иречек. Според него западно от Пазарджик, в посока Пловдив, пътят се разделял: едното трасе продължавало по левия бряг на р. Марица, а другото – по десния⁴⁰. Това би обяснило наличието на Горна и Долна Бесопара, ако с тези названия е визирана пътната станция. Идеята на Иречек може да намери не-сигурни аргументи в епиграфски паметници от кв. Главиница, свидетелстващи за движение на хора: посвещение на неизвестно божество, поставено от Аврелий Дидзас, войник от XV Аполонов легион, за собственото му здраве и

³⁸ Наблюдението е на Тачева 2004:31–32.

³⁹ В *IGBulg*, III/1 са представени шест надписа, повечето фрагментирани, от района на гр. Ветрен (№ 1067–1072), два от землището на с. Юнаците (№ 1074, 1075), два от с. Звъничево (№ 1078–1079), един от с. Сарая (№ 1077) и неголям брой от гр. Пазарджик (№ 1081–1091). Към тях трябва да се добави пътната колона от с. Виноградец, общ. Септември, открита в интересен археологически контекст, виж Жлегов 1978:74–75. За надписите от Родопите срв. Илиев 2019:48.

⁴⁰ Маджаров 2009:87 и сл. с лит.

за успеха на някаква експедиция⁴¹, както и раннохристиянски надпис върху строителна керамика⁴².

Антични обяснения на името Бесапара не са запазени. Езиковедите несъмнено го считат за двусъставно. Традиционно първата съставка се обяснява с тракийското племенно име беси⁴³, но и това е само хипотеза⁴⁴. Прегледът на известните топоними с определение „-пара“ показва, че само два от тях са свързвани с етноними: Бесапара (с бесите) и Дардапара (с дарданите). При много топоними обаче първата съставка напомня за лични имена, например: Атюпара (Атулара – от личното име Αθυσ), Друзипара (Дρουσίπαρα – от римското Δρούσος), Лонгинопара (Longinopara – от Longinus) и др. Поради това не е изключено вместо от етноними, топонимите Бесапара/Бесопара/Бесупара и Дардапара всъщност да произхождат от лични имена (съответно от Bessas/Bessos/Bessus и от Δάρδαρος). За определението „-пара“ са предложени различни интерпретации, също много хипотетични⁴⁵.

Литература

Батаклиев 1969: Иван Батаклиев. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед. София: Профиздат, 1969.

Ботева 2013: Диляна Ботева. „За локализирането на бесите и на тяхното Дионисово прорицалище (шестнадесет години по-късно)“. – В: Виолета Коцева (съст.). *История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе)*. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2013, 91–116.

Велков 1993: Велизар Велков. „Бесапара“. – В: *Тракийска древност. Кратка енциклопедия*. София: Аргес, 1993, с. 38.

Делев 2014: Петър Делев. История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014.

Делирадев 1953: Павел Делирадев. Принос към историческата география на Тракия. Том II. София: БАН, 1953.

Жлегов 1978: Димитър Жлегов. „Пътна колона от местността Калдърмата край село Виноградец, Пазарджишко“. // *Векове*, 1978, 2, 74–75.

⁴¹ *IGBulg.*, III/1:1310 – Α[ὐ]ρ(ήλιος) Διζ[ας] στρατιώτης | λεγ(ιώνος) · εἰ · Ἀποληρίας {Απολλιναρίας} | ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῆς στρα|τείας εὐχήν.

⁴² **EDCS-29900531** – T(itulum) bustale(m) te(c)t<u=O>(m) ceram<u=O>(m) fec<i=E>t f<i=E>de(li) | m(arit)o b(e)a(to) f(amulo?) <C=G>(hristi) (I)e(su) te(c)t<u=O>(m) | ceram<u=O>(m) fe<ci=GE>t fe(cit) con(iunx) i(n)|sorget no|n oc(c)as<u=O>(s) (v)iator L(ucius) Aconi(us) T(iti) f(ilius) Caso IA | IAE.

⁴³ Според **Делев 2014:177** – „Бесапара е единственият топоним, който може да бъде свързан изрично с бесите...“.

⁴⁴ Срв. например дискусията за Βεσσοδενθης, представена у **Митрев 2016:592** и сл.

⁴⁵ Виж **Михайлов 2015:476**, според когото определението означава „село“, а традиционните тълкувания като „брод“ или „тържище“ не са вероятни.

Илиев 2019: Йордан Илиев. „Епиграфски данни за историята на Родопите през Античността“. – В: *Трета национална научна конференция „Родопна планина – земя на богове, хора и храмове“*. София: Ист. музей – Велинград, 2019, 48–59.

Кацарова & Тонков 2017: Веселка Кацарова, Никола Тонков. „Геофизично издирване на обект «Бесапара» в землището на с. Синитово, община Пазарджик“. – В: *Археологически открития и разкопки през 2016 г.* София: НАИМ, 2017, 743–745.

Маджаров 2009: Митко Маджаров. Римски пътища в България. Велико Търново: Фабер, 2009.

Манев 2018: Александър Манев. „Исторически и археологически данни за римската пътна станция *Vona Mansio*“. // *Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик*. IX, 2018, 55–66.

Манов 2010: Методи Манов. „Новооткрит епиграфски паметник от с. Радилово, Пазарджишко“. – В: *Нумизматика, сфрагистика и епиграфика*, 6, 2010, 175–178.

Мацанова 2011: Величка Мацанова. „Бесапара – Бурдапа“. – В: *Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община*. Пазарджик: Беллопринт, 2011, с. 54.

Митрев 2016: Георги Митрев. „Употребата на етници в тракийските земи“. – В: *Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена)*. Том 1. София: ИК Гунетберг, 2016, 587–597.

Михайлов 2015: Георги Михайлов. Траките. София: Нов български университет, 2015.

Попов 1973: Иван Попов. „Ново мнение за местоположението на Бесапара“. – В: Веселин Хаджиниколов (ред.). *Страници из миналото на град Пещера*. София: ОФ, 1973, 48–56.

Попова-Мороз 1992: Ваня Попова-Мороз. „Римската портретна пластика от Бесапара и нейната територия“. – В: *Годишник на Националния археологически музей*, VIII, 1992, 203–214.

Тачева 2004: Маргарита Тачева. Власт и социум в римска Мизия и Тракия. Книга II. София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2004.

Торбатов 2004: Сергей Торбатов. „Пътна мрежа в Тракия и Мизия (I–III в.)“. – В: Румен Иванов (съст. и ред.). *Археология на българските земи*. Том I. София : Иврай, 2004, 76–95.

Цончев 1950: Димитър Цончев. „Римският път *Philippopolis – Tugugerum – Bessara*“. – В: *Годишник на Народния археологически музей*. Книга II. Пловдив, 1950, 69–83.

Цончев 1960: Дим. Цончев. „Фракийско поселение Бесапара в свете новооткритой греческой надписи“. – В: *Вестник древней истории*, 1960, 3 (73), 142–145.

Beševliev 1970: Veselin Beševliev. Zur Deutung der Kastellnamen in Prokops Werk „*De Aedificiis*“. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1970.

Boteva 2016: Dilyana Boteva. „Some Considerations on IGBulg. III.1 947“, – In: *Studia Classica Serdicensia*, V. Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915–1991). Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2015, 44–48.

Cuntz 1990: Otto Cuntz. *Itineraria Romana*. Vol. I. *Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense*. Stuttgart : B. G. Teubner, 1990.

Gizdova 2012: Nedyalka Gizdova. „Zyrmis“, – In: Rumens Teofilov Ivanov (ed.). *Tabula Imperii Romani*: K35/2 Philippopolis. Sofia : Tendril Publishing House, 2012, p. 448.

Gizdova & Madzharov 2012: Nedyalka Gizdova, Mitko Madzharov. „Bessapara“, – In: Rumens Teofilov Ivanov (ed.). *Tabula Imperii Romani*: K35/2 Philippopolis. Sofia : Tendril Publishing House, 2012, 46–47.

Löhberg 2006: Bernd Löhberg. *Das „Itinerarium provinciarum Antonini Augusti“. Ein kaiserzeitliches Straßenverzeichnis des Römischen Reiches*. Berlin: Frank & Timme, 2006.

Madzharov 2012: Mitko Madzharov. „Bona Mansio = Lissae“, – In: Rumens Teofilov Ivanov (ed.). *Tabula Imperii Romani*: K35/2 Philippopolis. Sofia : Tendril Publishing House, 2012, p. 55.

Parthey & Pinder 2018: Gustav Parthey, Moritz Pinder. *Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum ex libris manuscriptis ediderunt*. Berolini: Impensis Friderici Nicolai, MDCCCXLVIII (фототипно издание).

Prokopov et al. 2015: Ilya Prokopov, Stoilka Ignatova, Svetoslava Filipova, Alena Tenchova. *Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Pazardzhik. Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria*. Vol. V. Sofia – Pazardzhik, 2015.

Soustal 1991: Peter Soustal. *Tabula Imperii Byzantini*, 6. Thrakien (Thrake, Rodepe und Haimimontos). Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991.

Talbert 2010: Richard Talbert. *Rome's World – The Peutinger Map Reconsidered*. Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

Velkov 1977: Velizar Velkov. *Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity*. Studies and Materials. Amsterdam : Adolf M. Hakkert, 1977.

Wirth 2001: Gerhard Wirth (ed.). *Procopius Caesariensis. Opera omnia*. Vol. VI. München und Leipzig : K. G. Saur Verlag, 2011.

Приети съкращения

ЛИБИ, I: Иван Дуйчев, Михаил Войнов, Борислав Примов, Велизар Велков (ред.). *Латински извори за българската история*. Том I. София : БАН, 1958.

EDCS: Manfred Claus, Anne Kolb, Wolfgang A. Slaby, Barbara Woitas. *Epigraphik-Datenbank Claus / Slaby*, <http://db.edcs.eu/epigr/> [19.08.2019]

IGBulg., III/1: Georgius Mihailov (ed.). *Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae*. Vol. III. *Inscriptiones inter Haemum et Rhodopem Repertae*. Fasc. 1. *Territorium Philippopolis. Serdica*, MCMLXI.

ANCIENT SOURCES ABOUT BESSAPARA

Jordan Iliev

In the article are chronologically presented and carefully analyzed the currently available ancient sources about Bessapara. It's noted that the evidences suggest for settlements with different status: road station (Bessapara, other documented variants: Belsufaro, Bessabara and Basapare), village (Bessopara) and fortress (Bessoupara or Bessupara). Traditionally, due to the scarce evidences, all of them are considered by the modern researchers as one and the same settlement, called Bessapara. Indicated are the insufficient arguments for all of the proposed locations of that settlement. Emphasized is the need for new studies about Bessapara and for a real terrain tracking of the Roman road between Serdica (Sofia) and Philippopolis (Plovdiv).

Регионален исторически музей – Пазарджик
пл. „Константин Величков“ № 15
тел.: +359 34 / 44 31 13; 44 31 08
факс: +359 34 / 44 31 44
e-mail: museumpz@abv.bg
www.museum-pz.com

Regional historical museum Pazardzhik
15, Konstantin Velichkov Sq.
tel.: +359 34 / 44 31 13; 44 31 08
fax: +359 34 / 44 31 44
e-mail: museumpz@abv.bg
www.museum-pz.com

Редакционна колегия:

проф. д-р Красимира Табакова (главен редактор),
доц. д-р Атанас Шопов, Борис Хаджийски

© Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик – том десети

© На корицата: Колона от иконостаса на катедралната църква
„Свето Успение Богородично“ – Пазарджик

формат 70x100/16

„Фабер“ – предпечатна подготовка и печат

ISSN: 1314-2038

